

**LAPORAN PEMBUATAN ALAT PELAJARAN
VIDEO PEMBELAJARAN TEMBANG MACAPAT
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 6 SD**

Oleh:

Arif Riska Nurcahyo, M.Pd.

NIP. 198904242014021004

**SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Alat pelajaran berupa “Video Pembelajaran Tembang Macapat Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD” yang disusun oleh Arif Riska Nurcahyo, M.Pd. dengan NIP. 198904242014021004 telah disetujui pada tanggal 24 September 2021.

Surabaya, 24 September 2021

Hj. SOENARTI, M.Pd.

NIP. 196310141990012001

HALAMAN PERNYATAAN

Alat pelajaran berupa “Video Pembelajaran Tembang Macapat Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD” yang saya buat merupakan karya asli dan tidak menjiplak dari karya manapun yang telah lolos hak cipta dari Youtube dengan kata kunci video “Tembang Macapat Pembatik”. Apabila diketahui melakukan plagiasi, penyusun dapat diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Surabaya, 25 September 2021

Penyusun

Arif Riska Nurcahyo, M.Pd.

NIP. 198904242014021004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video yang berjudul Video Pembelajaran Tembang Macapat Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi pengembangan kompetensi informasi dan teknologi guru kelas untuk perencanaan angka kredit guru. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang tembang macapat khususnya siswa kelas 6 SD dan bagi para pemirsa video lain pada umumnya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Soenarti, selaku kepala SD Negeri Gubeng I Surabaya yang telah membantu dan mengesahkan video ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang yang saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini.

Saya menyadari, video yang saya susun ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan video ini.

Surabaya, 25 September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

VIDEO PEMBELAJARAN TEMBANG MACAPAT MATA PELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 6 SD	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR/FOTO	vii
TUJUAN	1
MANFAAT	2
1. Manfaat bagi Siswa.....	2
2. Manfaat bagi Guru	2
3. Manfaat bagi Masyarakat.....	2
RANCANGAN VIDEO PEMBELAJARAN	3
A. Diagram Alir Pembuatan Video	3
B. Perancangan Konsep Video	3
1. Alat dan Bahan.....	3
2. Struktur Video Pembelajaran.....	4
3. Hasil Video Pembelajaran.....	5
PROSEDUR PEMBUATAN.....	6
A. Perancangan Video	6
B. Pemilihan aplikasi dan software.....	6
C. Penentuan durasi video	6
D. Persiapan Alat dan Bahan.....	6
E. Pembuatan Video	7
1. Tahap Pembuatan Intro.....	7
2. Tahap Pembuatan Pembukaan.....	7
3. Tahap Pembuatan Inti.....	7
4. Tahap Pembuatan Penutup.....	7
F. Hasil dan Uji Coba Upload	7

G.	Kesimpulan dan Saran	8
H.	Persiapan Penggunaan di Sekolah.....	8
	PENGUNAAN DI SEKOLAH.....	9
	DAMPAK TERHADAP PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN	11
A.	Dampak terhadap proses pembelajaran.....	11
B.	Dampak terhadap hasil pembelajaran.....	11

DAFTAR GAMBAR/FOTO

Gambar 1. Judul Pembelajaran Macapat	9
Gambar 2. Video tembang macapat di form office 365	10
Gambar 3. Guru gatra lagu wilangan pangkur	10

TUJUAN

Video pembelajaran tembang macapat pada mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 6 yang disusun bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Jawa dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mengenalkan kepada siswa jenis tembang macapat Pangkur
2. Menjelaskan makna tembang macapat pangkur
3. Menjelaskan aturan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan

MANFAAT

Video pembelajaran tembang macapat pada mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 6 yang disusun diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Siswa

- a. Siswa dapat mengenal jenis tembang macapat Pangkur
- b. Siswa dapat menjelaskan makna tembang macapat pangkur
- c. Siswa dapat menjelaskan aturan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan

2. Manfaat bagi Guru

- a. Guru dapat mengembangkan video jenis tembang macapat Pangkur
- b. Guru dapat menyajikan makna tembang macapat pangkur dengan kreatif
- c. Guru dapat menyajikan aturan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan dengan menarik

3. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Pemirsa dapat mengenal jenis tembang macapat Pangkur
- b. Pemirsa dapat memahami makna tembang macapat pangkur
- c. Pemirsa dapat mengenal aturan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan

RANCANGAN VIDEO PEMBELAJARAN

A. Diagram Alir Pembuatan Video

Pembuatan alat pelajaran berupa video pembelajaran dengan judul tembang macapat mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 6 SD dirancang dengan diagram alir sebagai berikut.

B. Perancangan Konsep Video

Perancangan alat pelajaran berupa video pembelajaran ini memanfaatkan beberapa aplikasi dan software pendukung sehingga menghasilkan video pembelajaran yang bermanfaat dengan perancangan desain yang ringan.

1. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan berupa perangkat keras dan perangkat lunak.

Untuk perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Smartphone Min. Ram 3Gb OS Android 10 kamera minimal 6MP
- b. Laptop atau Komputer Min. Ram 4Gb Core i5

Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung editing video adalah sebagai berikut.

- a. VN editor video
- b. Inshot editor gambar dan video

Video pembelajaran tentang macapat menggunakan bahan-bahan sebagai materi pada video sebagai berikut.

- a. Buku Semar Bahasa Jawa
- b. Video macapat pangkur Kasultanan Yogyakarta (Referensi)
- c. Pepak Basa Jawa

2. Struktur Video Pembelajaran

Struktur video pembelajaran tentang macapat ini terdiri dari intro, pembukaan, inti, dan penutup. Pada intro berisi tentang judul video dan kompetensi dasar yang dicapai dalam video pembelajaran. Pada pembukaan video berisi tentang apersepsi dan pengantar materi serta salam sapa dengan pemirsa. Inti video pembelajaran berisi tentang materi tentang macapat. Penutup video pembelajaran berisi salam dan sapa kepada pemirsa serta refleksi pembelajaran inti.

3. Hasil Video Pembelajaran

Video pembelajaran tentang macapat yang diharapkan adalah menjadi hasil berupa video dengan rincian sebagai berikut.

- a. Video dengan ukuran rasio 1080 piksel
- b. Perbandingan video 9:16
- c. Ukuran penyimpanan video kurang dari 3Gb
- d. Rincian lainnya menyesuaikan pada tahap uji coba

PROSEDUR PEMBUATAN

Pembuatan video pembelajaran tembang macapat menggunakan prosedur yang sudah di rencanakan pada diagram alir. Berikut ini prosedur pembuatan video tembang macapat.

A. Perancangan Video

Video dirancang berdasarkan alat dan bahan yang sudah disiapkan.

Kemudian menyesuaikan struktur video dengan kompetensi pada video pembelajaran yang akan dibuat. Isi materi video disesuaikan dengan durasi video yang akan dibuat.

B. Pemilihan aplikasi dan software

Sebelum menentukan durasi video, bahan-bahan tembang macapat disusun melalui aplikasi dan software. Perekaman gambar guru menggunakan kamera smartphone. Video yang sudah direkam diedit menggunakan VN editor video dan Inshot editor gambar dan video

C. Penentuan durasi video

Penentuan durasi video menggunakan analisis perbandingan ukuran video dengan beban kompetensi dasar yang dimasukkan ke dalam video. Hal ini dilakukan untuk menghindari tingkat kejenuhan pemirsa video jika video tidak sesuai dengan kompetensi tetapi lama durasinya.

D. Persiapan Alat dan Bahan

Pada tahap ini semua peralatan dan bahan disiapkan kelengkapannya serta perangkat lunak yang akan dipakai untuk mengolah video pembelajaran

E. Pembuatan Video

Pembuatan video dilakukan melalui bertahap berdasarkan struktur video. Berikut Langkah pembuatannya.

1. Tahap Pembuatan Intro

Menggunakan bahan buku Semar Bahasa jawa dan aplikasi VN Video editor.

2. Tahap Pembuatan Pembukaan

Menggunakan bahan buku Semar Bahasa jawa , video rekaman guru, dan video referensi dari Kasultanan Yogyakarta, serta aplikasi VN Video editor

3. Tahap Pembuatan Inti

Menggunakan bahan buku Semar Bahasa jawa, pepak basa jawa, Inshot Video editor dan aplikasi VN Video editor dalam pengolahan suara dan gambar serta subtitle.

4. Tahap Pembuatan Penutup

Menggunakan Inshot Video editor dan aplikasi VN Video editor dalam pengolahan suara dan gambar serta subtitle.

F. Hasil dan Uji Coba Upload

Video pembelajaran yang telah dibuat dan sudah jadi melalui proses pada tiap tahap dan sesuai dengan struktur video, selanjutnya video diuji coba hak cipta sebelum di sahkan oleh kepala sekolah. Melalui upload youtube dengan karakteristiknya yang dapat mendeteksi video orang lain, maka Langkah uji hak cipta ini menurut penyusun sudah mencakup untuk menarik kesimpulan video yang dibuat.

G. Kesimpulan dan Saran

Video yang dihasilkan sudah sesuai dengan struktur video dan spesifikasi video yang diinginkan. Video pembelajaran tembang macapat lolos tahap pelanggaran hak cipta youtube sehingga dapat untuk segera disahkan oleh kepala sekolah. Selanjutnya video pembelajaran tembang macapat akan dipersiapkan untuk digunakan pada pembelajaran di kelas 6

H. Persiapan Penggunaan di Sekolah

Video yang sudah disiapkan perlu disisipkan pada lembar form office 365 yang digunakan pada pembelajaran daring sebagai alat pelajaran yang mendukung siswa dalam mencapai kompetensi pada mata pelajaran Bahasa Jawa

PENGUNAAN DI SEKOLAH

Berikut ini foto-foto penggunaan alat pelajaran berupa video pembelajaran tembang macapat pada mata pelajaran Bahasa Jawa di kelas 6 melalui pembelajaran daring

Gambar 1. Judul Pembelajaran Macapat

Gambar 2. Video tembang macapat di form office 365

Gambar 3. Guru gatra lagu wilangan pangkur

DAMPAK TERHADAP PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN

Video pembelajaran tembang macapat secara umum jelas memberikan dampaknya. Secara signifikan perlu diteliti lebih detail untuk dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berikut dampak umum video pembelajaran tembang macapat terhadap proses dan hasil pembelajaran.

A. Dampak terhadap proses pembelajaran

Video pembelajaran tembang macapat memberikan minat dan motivasi dengan karakteristik video yang terdapat audio visual. Hal tersebut menarik minat dan motivasi siswa

B. Dampak terhadap hasil pembelajaran

Video pembelajaran tembang macapat memberikan pemahaman level pengetahuan siswa dengan baik, karena dalam hasil yang dicapai siswa terdapat ketuntasan hasil belajar mencapai kurang lebih 78%. Sehingga menurut penyusun sudah cukup dampaknya terhadap hasil pembelajaran